

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732615>

УДК 632, 654 – 595.7

О БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДВУХ ВИДОВ ЩИТОВОК (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE), ВРЕДЯЩИХ ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ В ВОСТОЧНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Г.А. Мустафаева,

д.б.н.

А.Г. Эйвазов,

к.аграр.н.,

Институт зоологии НАН Азербайджана,

г. Баку, Азербайджан,

E-mail: zoolog88@mail.ru; mustafazadeh2006@mail.ru

Аннотация: В статье приводятся биоэкологические данные двух видов щитовок, вредящих плодовым деревьям в Восточном Азербайджане. Зимуют оплодотворённые особи самок фиолетовой щитовки. В году даёт два поколения. В мае появляются первые яйцеоткладывающие самки. Эмбриональное развитие яиц 6-7 дней. Из яиц вылупляются «бродячие личинки». После прикрепления к растениям они принимают округлую форму, через 18-20 дней после развития личинки I возраста линяют, появляются личинки II возраста. II возрастныи личинки через 20-25 дней развиваясь превращаются в молодых особей, а самцы в нимфу. После спаривания, самки через 10-15 дней начинают откладывать яйца. Развитие первого весеннего поколения длится 60-65 дней. Откладка яиц 2 поколения начинается в I и II декаде июля. Тутовая щитовка наносит огромный ущерб. Зимуют оплодотворённые самки. Даёт 3 поколения. Самки откладывают яйца в апреле месяце. Яйца бывают разноцветными. После 6-8 дневного эмбрионального развития яиц, выходят личинки – «бродяжки». Эта щитовка единственный вид, у которого яйца бывают разноцветными: беловато-жёлтыми, жёлтыми, желтовато-оранжевыми. В зависимости от цвета яиц, вылупившиеся личинки тоже бывают разноцветными, а именно жёлтые и оранжевые. У беловато-жёлтых, жёлтых личинок (самцы) щиток бывает беловато прозрачным, у оранжевых личинок (самки) щиток имеет золотистый цвет. У личинок I возраста ясно виден половой диморфизм. В I-II декаде июня личинки II возраста превращаются в самок. В это время начинается вылет самцов. Самки после оплодотворения откладывают яйца. Потом начинается развитие II поколения. Самцы II поколения вылетают в начале августа. Во II-III декаде августа начинается развитие яйцекладущих

самок III поколения. Вылет самцов отмечается в конце сентября и в первой половине октября.

Ключевые слова: фиолетовая щитовка, тутовая щитовка, плодовые деревья, биоэкологические особенности, поколения, личинки первого возраста, личинки второго возраста

ABOUT BIOECOLOGICAL FEATURES OF TWO TYPES OF SHIELDS (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) DAMAGING FRUIT TREES IN EASTERN AZERBAIJAN

G.A. Mustafaeva,

Doctor of Biological Sciences

A.G. Eyvazov,

Ph.D. in agricultural sciences,

Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan,

Baku, Azerbaijan,

E-mail: zoolog88@mail.ru; mustafazadeh2006@mail.ru

Annotation: The article provides bioecological data of two types of scale insects harming fruit trees in Eastern Azerbaijan. Fertilized individuals of females of purple scale insects hibernate. It gives two generations a year. In May, the first egg-laying females appear. Embryonic development of eggs 6-7 days. "Wandering larvae" hatch from the eggs. After attachment to plants, they take on a rounded shape, 18-20 days after development, the 1st instar larvae molt, the II instar larvae appear. II mature larvae develop into young individuals after 20-25 days, and males into nymphs. After mating, females begin to lay eggs after 10-15 days. The development of the first spring generation lasts 60-65 days. Oviposition of the 2nd generation begins in the 1st and 2nd decade of July.

The mulberry shield does enormous damage. Fertilized females hibernate. Gives 3 generations. Females lay eggs in the month of April. Eggs are multi-colored. After 6-8 days of embryonic development of eggs, the larvae – "vagabonds" emerge. This scale insect is the only species in which eggs are multi-colored: whitish-yellow, yellow, yellowish-orange. Depending on the color of the eggs, the hatched larvae are also multi-colored, namely yellow and orange. In whitish-yellow, yellow larvae (males), the shield is whitish transparent, in orange larvae (female), the shield has a golden color. In larvae of the 1st instar, sexual dimorphism is clearly visible. In the 1st – 2nd decade of June, 2nd instar larvae turn into females. At this time, the emergence of males begins. Females lay eggs after fertilization. Then the development of the second generation begins. Males of

the 2nd generation fly out in early August. In the II-III decade of August, the development of oviparous females of the III generation begins. The emergence of males is observed at the end of September and in the first half of October.

Keywords: purple scale insect, mulberry scale, fruit trees, bioecological features, generations, first instar larvae, second instar larvae

Введение.

Фауна щитовок Азербайджана до наших исследований изучена очень мало. В исследованиях Э.С. Арутюновой и В.Х. Русановой были даны первые сведения о щитовках [1, 18]. А.Имамгулиев в своей диссертации дает сведения о 12 видах щитовок, вредящих фруктовым деревьям и субтропическим культурам в Ленкоранской зоне Азербайджана [4, 15]. А.Ю. Сафаров как вредитель маслины изучил биоэкологические особенности фиолетовой щитовки [19, 20]. В трудах ряда исследователей (Л.М. Рзаева, В.А. Яснош 1975; Г.А. Мустафаева, 1990, 1999, 2003, 2004) показаны разные виды щитовок, как хозяева некоторых видов хальцид [6-10, 17].

Г.А. Мустафеевой приводятся данные о видах щитовок и об их энтомофагах, распространенных в Азербайджане [10-12]. В этих работах приводится фауна афелинид, выведенных из щитовок в Азербайджане.

Материал и методы исследований.

Материалом для настоящей работы послужили сборы, проводившиеся в Восточном Азербайджане. Фаунистический материал по щитовкам собран из различных биоценозов, обработан по общеизвестной методике (Борхсениус 1950, 1966, Тряпицын, Шапиро, Щепетильникова, 1982). [2, 3, 21]. Научно-исследовательские работы проводились как в полевых условиях, также и в лабораторных. Изучались их распространение, пищевые связи, биоэкологические особенности и вредоносность. Сбор материала проводился по общепринятой методике (Тряпицын, Шапиро, Щепетильникова, 1982) [21]. Для изучения биоэкологических особенностей щитовок организованы индивидуальные, комплексно-фаунистические экспедиции и командировки в регионы Восточного Азербайджана.

Подготовка, разработка энтомофаунистического материала проходила в лаборатории «Интродукция полезных насекомых и научные основы в биологической борьбе» Института зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана. Щитовки хранились в высушенном виде на разных частях растений – на листьях, стволах, ветках. Сбор, хранение и разработка энтомологического материала проводился по методу Борхсениуса [2, 3]. Для определения видового состава щитовок, были подготовлены постоянные препараты по способу Борхсениуса [2]. Щитовки хранились вместе с отрезанными частями растений в высушенном виде. Для

определения вида растений и вредителя, приготавливались гербарии из различных видов растений. Во время исследований были сфотографированы разные периоды развития щитовок.

Для изучения биоэкологических особенностей щитовок проводили опыты в полевых условиях, в стационарах и в лаборатории. На садовом участке были выбраны 10 деревьев, повреждённых щитовкой. Ежедневно из этих деревьев были собраны 50 листьев, или срезались ветки длиной в 10 см. Проводился индивидуальный анализ у 500 щитовок. При этом отмечали, что если на 10 % имелись щитовки, то это указывало на начало какой-то стадии. Больше 50 % считалось массовым повреждением, у 10 % повреждённых деревьев считалось конец стадии.

Результаты и их обсуждение.

1. *Parlatoria oleae* (Colvee) – Фиолетовая щитовка.

Фиолетовая щитовка распространена во многих странах мира. Является полифагом, заражает плодовые и плодово-ягодные растения, декоративные и кустарниковые насаждения. В Азербайджане в основном вредит яблоне, миндалю, груше, сливе, тёрну. Самки и личинки этой щитовки сосут сок из листьев, плодов, мягких побегов и веток. Этим она вредит плодовым, плодово-ягодным, лесным и декоративным насаждениям, а также теплицам. На плодах появляются (яблони, груши, сливы) красноватые пятна. При сильном заражении слабеет общее развитие растений. Листья высыхиваются и начинают падать, уменьшается плодovitость и качество плодов. У заражённых этой щитовкой деревьях, на плодах образуются красно-фиолетовые пятна, иногда колонии щитовок покрывают стволы деревьев так, что не видно даже коры.

В Азербайджане изучены некоторые биоэкологические особенности этого вредителя. А.Т. Имамкулиевым в Ленкоранской зоне изучена биология этого вредителя, а также некоторые местные энтомофаги [4, 5]. А.Ю. Сафаров на Апшероне изучал основного вредителя оливковых деревьев [19, 20]. Он изучал биоэкологические особенности *Parlatoria oleae*, а также действие некоторых химических препаратов на эту щитовку. Л.М. Рзаевой изучено распространение этого вредителя в Восточном Закавказье, а также в некоторых регионах Азербайджана [15, 16]. Изучена также роль некоторых энтомофагов в уничтожении вредителя *Parlatoria oleae*.

Вредитель наносит огромный ущерб плодоводству в Куба-Хачмазской зоне, она до сих пор не была изучена ни в Хачмазской зоне, ни на Апшероне [14].

В Хачмазе и на Апшероне зимуют оплодотворённые особи самок. Щит этой щитовки овальной формы, иногда округлённой формы, светлая, иногда серовато-светлая, личиночный щит крупнее, тёмно-зелёный, коричневый или чёрный. У самок внутрищитовое тело фиолетовое, овальное

или широкоовальное, задняя грудь самая широкая. Нимфальный щит у самцов светлый, имеет черноцветный личиночный щит. Взрослые особи самцов имеют пару крыльев, конечностей, и они свободно двигаются, после 1-2 дней погибают. Оплодотворённые самки фиолетовой щитовки зимуют на стволах и ветках деревьев и кустарников. В зависимости от погодных условий пробуждение фиолетовой щитовки бывает в разное время. Во II и III декаде марта и в начале апреля у них происходит пробуждение. Свыше 10-12 °С температуры щитовки начинают питаться и они растут. В I и II декаде мая появляются первые яйцеоткладывающие самки. Яйца овальные, фиолетового цвета. Откладывание яиц является длинным процессом, приблизительно длится 30-40 дней. После откладки яиц самки теряют свой вид и погибают. А.Имамкулиев изучая разные растения (каспийские гледичии, яблони, сливу и полынь) отмечает, что возможность откладывания яиц одной самки бывает от 33 до 96-ти штук. На миндале и маслинах встречались до 100 штук яиц [4, 5].

После 6-7 дней из яиц вылупляются «бродячие личинки». Эти личинки свободно двигаются, в связи с этим вредитель заражает многие растения. Ветер, дождь и некоторые транспортные условия играют большую роль в их распространении. Затем «бродячие личинки» свой сосущий аппарат – хобот прикрепляют к тканям растений и там живут. Через 1-1,5 дня тело личинок покрывается нитями и таким образом появляется первичный щиток.

Эмбриональное развитие яиц 6-7 дней. Первичные бродячие личинки выходят во II декаде мая. Массовое рождение этих личинок начинается в III декаде мая и продолжается до I половины июня. Форма этих личинок приплюснотто-овальная, цвет фиолетовый, активно двигаются. Из-за того, что они очень мелкие, их распространение очень обширное. Эти личинки распространяются с помощью воздуха, воды, ветра и птиц, питающихся насекомыми. Бродячие личинки имеют конечности и усики, свободно двигаются. Приблизительно через 3-4 часа активно двигаясь, прикрепляют свой хобот к тканям растений. Бродячие личинки живут на поверхности растений и прикрепляются к мягким местам.

После прикрепления к растениям они сплюсциваются и принимают округлую форму. Личинки выделяют секреторное восковое вещество. Из этого вещества в воздухе появляются нити. Через 1-1,5 дня из этих нитей образуется первичный щит. Под этим щитом ясно видно тело личинок, через 18-20 дней после развития личинки I возраста линияют, появляются личинки II возраста. В этот период самки и самцы под покровом и внутри щитового тела различаются друг от друга. Самки имеют круглый щит, а самцы удлинённый. Внутрищитовое тело у самок имеет цвет светло-красновато-фиолетовый, а у самцов тёмно-красноватый-фиолетовый. II возрастные личинки через 20-25 дней развиваясь превращаются в молодых особей, а самцы в нимфу.

Приблизительно через 45-50 дней развивающиеся самцы начинают летать. После оплодотворения с самками они погибают.

Все фотоматериалы являются оригинальными, были сфотографированы во время исследования (рис. 1-6).

Рисунок 1 – *Parlatoria oleae* (Colvee) – Фиолетовая щитовка

Рисунок 2 – *Parlatoria oleae* (Colvee) – Фиолетовая щитовка

Рисунок 3 – *Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti.) – Тутовая щитовка

Рисунок 4 – *Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti.) – Тутовая щитовка

а)

б)

Рисунок 5 – *Pseudaulacaspis pentagona* (Targ.Tozz.):
а) на листьях; б) ветках шелковице

Рисунок 6 – *Pseudaulacaspis pentagona* на ветках шелковицы

Интенсивный полёт самцов продолжается 12-14 дней, в основном они летают в утренние и вечерние часы. Иногда через 30-35 дней встречаются отдельные особи. После спаривания, самки через 10-15 дней начинают откладывать яйца. Развитие первого весеннего поколения длится 60-65 дней.

Откладка яиц 2 поколения начинается в I и II декаде июля. В июле месяце начинается массовый личиночный период, в это время химическая борьба против этих вредителей может дать положительный эффект. Потому, что личинки бывают очень чувствительными на химические инсектициды, и

они массово погибают. Массовая откладка яиц начинается во II и III декаде июля. Через 8-10 дней эмбрионального развития, выходят личинки, затем через 10-15 дней отмечается массовый выход. Проводя кратковременное свободное движение, они переходят на сидячий образ жизни и превращаются в личинки I возраста. Через 20-ти дневного развития, они переходят в личинки II возраста. В I-II декаде сентября появляются молодые особи самок, а самцы летают. После оплодотворения самцы погибают. После оплодотворения самки расширяют свой щиток и зимуют. Зимуют только оплодотворенные самки.

2. *Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti) – Тутовая щитовка.

В последние годы в Азербайджане широко распространен опасный вредитель плодовых культур – тутовая щитовка (*Pseudaulacaspis pentagona* Targ.Tozz). Многоядность, высокая плодовитость этого вредителя, позволяет ему широко распространяться, легко приживаться в новых условиях. Изучение биоэкологических особенностей вредителей, а также выявление видового состава паразитов и хищников, имеет большое значение для проведения биологической борьбы с щитовками.

Проведённые научно-исследовательские работы, дали возможность изучить биоэкологические особенности вредителя [13].

Родиной щитовки являются Восточная Азия, Китай, Корея и Япония. Вредитель распространился с растительным материалом из Восточной Азии по многим странам субтропического климата.

Щиток самок имеет широкоовальную и круглую форму. Они белые, имеют 2-х личиночную шкурку: одна личиночная шкурка светло-жёлтого цвета, а другая желтовато-золотистого цвета. Тело внутри щитков овальное или круглое, не видны ни конечности, ни глаза. Тело обычно бывает желтоватым, иногда лимонно-оранжевым и желтовато-оранжевым.

Нимфальный щиток у самцов светлый, удлинённый, имеет 1 личиночную шкурку, которая находится в верхней части щитка. По бокам расположены 2 удлинённые, продольные желобки. Личиночная шкурка мягкая, где развиваются самцы. У взрослых самцов наблюдаются крылья, 3 пары конечностей, усики и глаза. Имеет желтовато-оранжевый цвет. Ясно виден длинный копулятивный орган.

В Азербайджане, данный вредитель, обитая на плодовых деревьях (яблоня, груша, персик, слива, вишня, особенно на тутовом), наносит огромный ущерб.

В Ленкорани они вредят субтропическим культурам, а именно лимонам и апельсинам. Обитая на шелковицах, они создают огромные колонии на стволах и ветках, таким образом, в течение 3-4 лет эти деревья погибают. В Ленкорани они вредят акации, иве, а также декоративным деревьям.

Зимуют оплодотворённые самки тутовой щитовки. В Ленкорани вредитель на шелковицах и иве даёт 3 поколения. В середине марта вредитель выходит из зимовки. В средненежной температуре 12-14 °С особи начинают расти и в результате в яичнике образуются яйца. Самки откладывают яйца во II-III декаде апреля. Яйца имеют овальную форму и бывают разноцветными (светло-жёлтые, тёмно-жёлтые и оранжевые). Яйца, с мягким беловатым воском прикрепляются друг – другу и образуют цепочку. Обычно на цепочках бывает 10-12 штук яиц. Откладка яиц продолжается 30-40 дней. Находящиеся под щитком яйца бывают до середины мая. После 6-8 дневного эмбрионального развития яиц, выходят личинки – «бродяжки». В I декаде мая происходит массовое вылупление личинок. Личинки, начиная от нескольких часов до 1-2 дней бывают активными. Они ищут подходящее место для прикрепления и начинают сосать их сок. Найдя удобное место, они переходят на сидячий образ жизни и начинают выделять восковые нити, таким образом, образуется первоначальный щиток. Самки прикрепляются на старые побеги и на ветки, а самцы на молодые побеги. Иногда тутовая щитовка, покрывая побеги веток деревьев, образует колонии. Через 15-18 дней личинки I возраста развиваются и переходят на личинки II возраста.

В конце мая, в начале июня самки от самцов резко отличаются. В это время круглые с белым щитком самки, можно легко различить от удлинённых щитком самцов, щиток у самцов с одной стороны свободный. Стоит отметить, что тутовая щитовка единственный вид, у которого яйца бывают разноцветными: беловато-жёлтыми, жёлтыми, желтовато-оранжевыми. В зависимости от цвета яиц, вылупившиеся личинки – бродяжки тоже бывают разноцветными, а именно жёлтые и оранжевые. У беловато-жёлтых, жёлтых личинок (самцы) щиток бывает беловато-прозрачным, у оранжевых личинок (самки) щиток имеет золотистый цвет. Таким образом, у личинок I возраста ясно виден половой диморфизм. В I-II декаде июня личинки II возраста превращаются в самок. В это время начинается вылет самцов. Массовый вылет самцов происходит в течение 15-20 дней. После спаривания самцы погибают. Не имея ротового аппарата, они живут всего 2-3 дня. Самки после оплодотворения с самцом откладывают яйца. Самки этого поколения начинают откладки яиц во II и III декаде июня, и этот процесс продолжается до конца июня.

Во II и III декаде июня начинается развитие II поколения. Самцы II поколения вылетают в начале августа. Во II-III декаде августа начинается развитие яйцекладущих самок III поколения. Вылет самцов отмечается в конце сентября и в первой половине октября.

Теперь этот вредитель в Азербайджане вредит многим плодовым деревьям и растениям, являясь большой проблемой для республики. Вредитель распространяется очень интенсивно, так как проник в нашу

республику без своего естественного врага. Поэтому, очень важно и целесообразно интродуцировать паразита *Encarsia berlese* из-за рубежа в нашу республику, против тутовой щитовки.

Выводы:

1. В результате проведенных исследований были изучены биоэкологические особенности фиолетовой щитовки. Вредитель в настоящем времени наносит огромный ущерб плодоводству в Азербайджане (Куба-Хачмазская зона и Абшерон). Зимуют оплодотворённые особи самок щитовок на разных деревьях и кустарниках. В году даёт два поколения.

2. Изучены биоэкологические особенности тутовой щитовки, которые вредят сельскохозяйственным культурам. В Азербайджане (в Ленкорани и на Абшеронском полуострове) вредитель на шелковицах и иве даёт 3 поколения. Зимуют взрослые самки.

Список литературы

[1] Арутюнова Е.С. Обзор фауны кокцид Азербайджана. / Е.С. Арутюнова. – Баку, 1938. 35 с.

[2] Борхсениус Н.С. Червецы и щитовки (Coccoidea) СССР. / Н.С. Борхсениус. – Москва – Ленинград, 1950. 228 с.

[3] Борхсениус Н.С. Каталог щитовок мировой фауны. / Н.С. Борхсениус. – М. Л: Наука, 1966. 212 с.

[4] Имамкулиев А.Г. Кокциды (Homoptera, Coccoidea), вредящие плодовым и субтропическим культурам в Ленкоранской зоне Азербайджана. / А.Г. Имамкулиев. // Изв. АН Азерб. ССР. – 1966. № 4. 45-51 с.

[5] Имамкулиев А.Г. Червецы и щитовки (Homoptera, Coccoidea) вредители плодовых и субтропических культур Ленкоранской зоны Азербайджана. / А.Г. Имамкулиев; Автореф. канд. биол. наук. – Баку, 1966. 20 с.

[6] Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) Восточного Азербайджана (Фауна, экология и хозяйственное значение). / Г.А. Мустафаева; Автореферат дис. канд. биол. наук. – Баку, 1990. 20 с.

[7] Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразиты щитовок Апшерона. / Г.А. Мустафаева, Г.А. Мамедли. // Журнал Аграрные науки. – Баку, 1999. № 3-4. 66-69 с.

[8] Мустафаева Г.А. *Carulaspis minima* и ее энтомофаги на Абшероне. / Г.А. Мустафаева. // Науч. статьи по экологии, философии и культуры. – Баку, 2001. 140-143 с.

[9] Мустафаева Г.А. *Leucaspis pusilla* и ее энтомофаги на Абшероне. / Г.А. Мустафаева. // Науч. статьи по экологии, философии и культуры. – Баку, 2001. 145-149 с.

[10] Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) Восточного Азербайджана и их хозяева. / Г.А. Мустафаева. // Известия Академии Наук Азерб. Сер. биол. наук. – Баку, 2003. № 5-6. 70-75 с.

[11] Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразиты коцид, тлей и алейродид в Восточном Азербайджане. Г.А. Мустафаева. // Известия Академии Наук Азерб. Сер. биол. наук. – Баку, 2004. №1-2. 91-101 с.

[12] Мустафаева Г.А. Видовой состав щитовок (Homoptera, Diaspididae) Азербайджана, их распространенность и вредоносность. / Г.А. Мустафаева. // Труды общества Зоологов Азербайджана. – Баку, 2013. 65-77 с.

[13] Мустафаева Г.А. Биоэкологические особенности тутовой щитовки (*Pseudaulacaspis pentagona* Tar. Tozz) и разведение её энтомофагов в Азербайджане. / Г.А. Мустафаева. // Вестник Харьковского Национального Ун-та. – Харьков, 2014. Выпуск 22.117-123 с.

[14] Мустафаева Г.А. Фиолетовая щитовка *Parlatoria oleae* (Colvee) и ее энтомофаги в Азербайджане. / Г.А. Мустафаева. // Междун. конф. «Наука в эпоху дисбалансов» 1 часть. Центр наукових публікацій. – Киев, 2016. 23-28 с.

[15] Рзаева Л.М. Хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea) Восточного Закавказья и хозяйственное значение. / Л.М. Рзаева. Автореферат докторской диссертации. – Баку, 1987. 50 с.

[16] Рзаева Л.М. Хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea) Восточного Закавказья и их хозяйственное значение. / Л.М. Рзаева. – Баку: Элм, 2002, 354 с.

[17] Рзаева Л.М. Материалы к изучению фауны хальцид (Hymenoptera, Chalcidoidea) Азербайджана. / Л.М. Рзаева, В.А. Яснош. // Изв. АН Аз ССР. – 1975. № 2. 89-94 с.

[18] Русанова В.Н. Материалы к изучению Coccidae (Homoptera) в Азербайджане. / В.Н. Русанова. – Баку: 1941. 32 с.

[19] Сафаров А.Ю. К изучению биологии фиолетовой щитовки (*Parlatoria oleae* Colvee) на маслине в условиях Апшерона Азерб. ССР. / А.Ю. Сафаров. // Уч. записки Азерб. СХИ имени С. Агамалыоглы, сер. агроном. – 1974. № 6. 41-45 с.

[20] Сафаров А.Ю. Вредители маслин в Азербайджане и разработка мероприятий против главнейших вредных видов. / А.Ю. Сафаров. // Автореферат канд. диссер. – Баку, 1975. 24 с.

[21] Тряпицын В.А. Паразиты и хищники вредителей с.х.культур. / В.А. Тряпицын, В.А. Шапиро, В.А. Щелетильникова. – Ленинград: Колос, 1982. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Arutyunova E.S. Review of the fauna of the coccids of Azerbaijan. / E.S. Arutyunova. – Baku, 1938. 35 p.
- [2] Borchsenius N.S. Worms and scale insects (Coccoidea) of the USSR. / N.S. Borchsenius. – Moscow – Leningrad, 1950. 228 p.
- [3] Borchsenius N.S. Catalog of scale insects of the world fauna. / N.S. Borchsenius. – M.,L: Nauka, 1966. 212 p.
- [4] Imamkuliev A.G. Coccids (Homoptera, Coccoidea) harming fruit and subtropical crops in the Lankaran zone of Azerbaijan. / A.G. Imamkuliev. // Izv. AN Azerb. SSR. – 1966. No. 4. 45-51 p.
- [5] Imamkuliev A.G. Worms and scale insects (Homoptera, Coccidea) are pests of fruit and subtropical crops of the Lankaran zone of Azerbaijan. / A.G. Imamkuliev; Abstract of thesis. Cand. biol. sciences. – Baku, 1966. 20 p.
- [6] Mustafaeva G.A. Aphelinids (Hymenoptera, Aphelinidae) of Eastern Azerbaijan (fauna, ecology and economic importance). / G.A. Mustafaeva; Abstract dis. Cand. biol. sciences. – Baku, 1990. 20 p.
- [7] Mustafaeva G.A. Aphelinids (Hymenoptera, Aphelinidae) are parasites of Apsheron scale insects. / G.A. Mustafaeva, G.A. Mammadli. // Journal of Agricultural Sciences. – Baku, 1999. No. 3-4. 66-69 p.
- [8] Mustafaeva G.A. *Carulaspis minima* and its entomophages in Absheron. / G.A. Mustafaeva. // Scientific. articles on ecology, philosophy and culture. – Baku, 2001. 140-143 p.
- [9] Mustafaeva G.A. *Leucaspis pusilla* and its entomophages in Absheron. / G.A. Mustafaeva. // Scientific. articles on ecology, philosophy and culture. – Baku, 2001. 145-149 p.
- [10] Mustafaeva G.A. Aphelinids (Hymenoptera, Aphelinidae) of East Azerbaijan and their hosts. / G.A. Mustafaeva. // Bulletin of the Academy of Sciences Azerb. Ser. biol. sciences. – Baku, 2003. No. 5-6. 70-75 p.
- [11] Mustafaeva G.A. Aphelinids (Hymenoptera, Aphelinidae) are parasites of coccids, aphids and aleurodids in Eastern Azerbaijan. G.A. Mustafaeva. // Bulletin of the Academy of Sciences Azerb. Ser. biol. sciences. – Baku, 2004. No. 1-2. 91-101 p.
- [12] Mustafaeva G.A. Species composition of scale insects (Homoptera, Diaspididae) of Azerbaijan, their prevalence and harmfulness. / G.A. Mustafaeva. // Proceedings of the Society of Zoologists of Azerbaijan. – Baku, 2013. 65-77 p.
- [13] Mustafaeva G.A. Bioecological features of the mulberry scale insect (*Pseudaulacaspis pentagona* Tar. Tozz) and the breeding of its entomophages in Azerbaijan. / G.A. Mustafaeva. // Bulletin of the Kharkov National University. – Kharkov, 2014. Issue 22. 117-123 p.

[14] Mustafaeva G.A. Purple scale insect *Parlatoria oleae* (Colvee) and its entomophages in Azerbaijan. / G.A. Mustafaeva. // Int. conf. "Science in the era of imbalances" 1 part. Center for Science Publications. – Kiev, 2016. 23-28 p.

[15] Rzaeva L.M. Chalcids (Hymenoptera, Chalcidoidea) of Eastern Transcaucasia and economic importance. / L.M. Rzaeva. Abstract of doctoral dissertation. – Baku, 1987. 50 p.

[16] Rzaeva L.M. Chalcids (Hymenoptera, Chalcidoidea) of the Eastern Transcaucasia and their economic importance. / L.M. Rzaeva. – Baku: Elm, 2002. 354 p.

[17] Rzaeva L.M. Materials for the study of the chalcid fauna (Hymenoptera, Chalcidoidea) of Azerbaijan. / L.M. Rzaeva, V.A. Yasnosh. // Izv. AN Az SSR. – 1975. No. 2. 89-94 p.

[18] Rusanova V.N. Materials for the study of Coccidae (Homoptera) in Azerbaijan. / V.N. Rusanova. – Baku: 1941.32 p.

[19] Safarov A.Yu. To the study of the biology of the violet scale insect (*Parlatoria oleae* Colvee) on an olive tree in the conditions of Apsheron Azerb. SSR. / A.Yu. Safarov. // Uch. notes of Azerb. Agricultural Institute named after S. Agamalyoglu, ser. agronomist. – 1974. No. 6. 41-45 p.

[20] Safarov A.Yu. Pests of olives in Azerbaijan and the development of measures against the main harmful species. / A.Yu. Safarov. // Abstract of Cand. dissertation. – Baku, 1975. 24 p.

[21] Tryapitsyn V.A. Parasites and predators of pests of agricultural crops. / V.A. Tryapitsyn, V.A. Shapiro, V.A. Shchepetilnikova. – Leningrad: Kolos, 1982. 256 p.

© Г.А. Мустафаева, А.Г. Эйвазов, 2021

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Мустафаева Г.А., Эйвазов А.Г. О биоэкологических особенностях двух видов щитовок (hemiptera: diaspididae), вредящих плодовым деревьям в восточном Азербайджане // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 14-27. URL: <https://ip-journal.ru/>